

МЕТОДИКА АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РЕГИОНА**Зуева И.А.***ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю. Витте»,
профессор кафедры финансового учета,
доктор экономических наук***Саркулов И.К.***ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю. Витте»,
магистрант кафедры финансового учета***METHODOLOGY FOR ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE INVESTMENT CLIMATE OF THE REGION****Zueva I.,***Doctor of Economics,
Professor of Department of Financial Accounting,
Moscow University S.Yu. Witte,***Sarkulov I.***Graduate student of Department of Financial Accounting,
Moscow University S.Yu. Witte***Аннотация**

Статья посвящена вопросам выработки современных методик оценки инвестиционного климата и инвестиционного потенциала регионов. Исследуются методики, применяемые в российской практике и возможность их применения для оценки инвестиционного климата регионов других дружественных России стран, для примера используются оценки по регионам Республики Казахстан. Рассмотрены базовые элементы применяемых методик и особенности их применения и влияния оценок на инвестиционные решения компаний.

Abstract

The article is devoted to the development of modern methods for assessing the investment climate and the investment potential of the regions. The methods used in Russian practice and the possibility of their application for assessing the investment climate in the regions of other countries friendly to Russia are studied, for example, estimates for the regions of the Republic of Kazakhstan are used. The basic elements of the methods used and the features of their application and the impact of assessments on the investment decisions of companies are considered.

Ключевые слова: инвестиционный климат, инвестиционный потенциал, методика оценки экономики регионов.

Keywords: investment climate, investment potential, methodology for assessing the regional economy.

Инвестирование занимает ведущую роль в базовых социально-экономических процессах регионального развития. С масштабами и эффективностью проводимых инвестиций во многом связаны темпы экономической динамики развития регионов, возможности увеличения уровня и качества жизни граждан.

Территориальное направление инвестиций, их привязка к конкретной стране и региону, приводит к тому, что именно региональные особенности нормативной базы и инвестиционного климата определяют характер, направление, динамику и характер инвестиционных вложений. Инвестор стремится вкладывать средства в регионы, характеризующиеся низким уровнем риска и как можно более высоким уровнем доходности. Регионы имеющие неблагоприятные параметры инвестиционного климата должны стараться создать такие условия, нормативную и деловую среду, которые будут способствовать привлечению требуемых объемов инвестиций.

Оценка инвестиционной привлекательности территории является предпосылкой для принятия любого инвестиционного решения. От корректности и правильности такой оценки во многом зависят возможные последствия для потенциального инвестора и, в конечном счете, для экономики конкретного региона и страны в целом.

Вместе с тем, многие методологические аспекты оценки инвестиционной привлекательности территории до сих пор остались недостаточно разработаны. В современной практике применяются различные методики, направленные на измерение и оценку уровня инвестиционной привлекательности, однако многие из них не имеют ни нормативного статуса, ни достаточного уровня обоснования состава оцениваемых показателей и применяемых методик. Кроме того, постоянная динамика экономических процессов и условий определяют потребности в постоянном обобщении, развитии и оптимизации применяемых методик оценки. Это, в свою очередь, требует учета новых появляющихся факторов и условий, учета выработки практикой новых

методов управления инвестиционной деятельностью и региональной политики выстраивания параметров инвестиционного климата конкретного региона. Мы рассмотрим в нашем исследовании подходы, применяемые в оценке инвестиционного климата региона на примере подходов, применяемых в российской практике и в республике Казахстан.

Также, необходимо отметить, что в публикуемых научных работах экономистов нет как тако-

вого единого мнения по определению понятия «инвестиционный климат». Большинство исследователей рассматривает инвестиционный климат как совокупность условий (факторов), влияющих на желание инвестора осуществить вложения. (Таблица 1). Многие из специалистов смешивают понятие инвестиционный климат региона (территории) и его инвестиционный потенциал.

Таблица 1

Определения понятия «инвестиционный климат»	
Автор	Определение
Всемирный банк	Совокупность характерных для каждой местности факторов, определяющих возможности компаний и формирующих у них стимулы к осуществлению продуктивных инвестиций, созданию рабочих мест и расширению своей деятельности
Грязнова А. Г. Финансово-кредитный энциклопедический словарь	Совокупность сложившихся политических, социально-культурных, финансово-экономических и правовых условий, определяющих качество предпринимательской инфраструктуры, эффективность инвестирования и степень возможных рисков при вложении капитала
А.Н. Азрилиян Институт новой экономики	Совокупность политических, экономических, социальных и юридических условий, благоприятствующих инвестиционному процессу; равных для отечественных и иностранных инвесторов, одинаковых по привлекательности для вложения в национальную экономику
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»	Инвестиционная привлекательность тождественна понятию инвестиционный климат и включает в себя инвестиционный потенциал (объективные возможности страны) и инвестиционный риск (условия деятельности инвестора)
А. Бакитжанов и С. Филин	Система отношений, формирующихся под воздействием широкого круга взаимосвязанных процессов и совокупности условий инвестиционной деятельности политического, социально-психологического, финансово-экономического, законодательного, нормативно-правового, экологического, криминального, ресурсно-сырьевого, производственного, инновационного, трудового, инфраструктурного, потребительского и институционального характера
Г.П. Подшиваленко	Базовая характеристика среды инвестирования в стране, регионе, экономическом районе, отрасли

Источник: Составлено авторами

Большинство исследователей отмечают, что инвестиционный климат включает объективные возможности территории (инвестиционный потенциал) и условия для инвестирования в ходе деятельности инвестора (инвестиционный риск). Ряд применяемых методик оценки применяют сопоставление данных показатели. При этом, если инвестиционный потенциал превышает инвестиционный риск операций в условиях конкретной территории, то это свидетельствует о ее инвестиционной привлекательности [1].

На наш взгляд, все же необходимо четко разделять также понятия инвестиционного климата и

инвестиционной привлекательности. Инвестиционный климат - более широкое понятие, чем инвестиционная привлекательность. Оценка инвестиционного климата должна проводиться исторически - «за период», то есть инвестиционный климат, в отличие от инвестиционной привлекательности, - интервальная характеристика, а не моментная. В рамках их взаимосвязи, можно сделать вывод, что инвестиционный климат конкретной территории - это ее инвестиционная привлекательность в динамическом аспекте (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Типологизация инвестиционного климата

Источник: Составлено авторами

В России законодательно не определена единая методика анализа и оценки инвестиционной привлекательности регионов. На практике разные регионы, рейтинговые и консалтинговые компании вырабатывают и используют в оценках различный состав показателей и методики их расчета для анализа инвестиционной привлекательности. Это приводит к тому, что проведение анализа и оценки инвестиционной привлекательности различных российских регионов будущими инвесторами и другими заинтересованными лицами, достаточно сложно с учетом противоречий подходов ряда существующих методик, а порой, и недостаточной их проработанности и обоснованности [2].

Между тем, необходимо отметить, что различные исследования в области методик оценки инвестиционной привлекательности отдельных экономических систем проводятся уже достаточно давно. Существенный значимый опыт сформирован в странах Европы и США. Так, называемые, западные методики оценки инвестиционной привлекательности являются во многом базой формирования российских разработок, что связано с тесными до последнего периода экономическими связями с европейскими странами и привлечением инвесторов из них. Вместе с тем, формальное использование и перенесение известных и апробированных в международной практике методологических подходов к оценке инвестиционной привлекательности территорий к российской практике является достаточно спорным и не учитывает специфику регионального состава и различий условий в различных регионах России. Национальные методики должны учитывать особенности, присущие экономической модели России как федеративного государства [3].

Комплексная интегральная оценка инвестиционного климата региона необходима на этапе принятия инвестором решения об инвестировании. От качества методики и оценки по ней зависят выводы и конечное решение инвестора, а как результат и влияние на экономику данной территории и национальную экономику в целом (Рисунок 2).

Комплексная интегральная оценка инвестиционного климата региона необходима на этапе принятия инвестором решения об инвестировании. От качества методики и оценки по ней зависят выводы и конечное решение инвестора, а как результат и влияние на экономику данной территории и национальную экономику в целом (Рисунок 2).

Рисунок 2 - Модели оценки инвестиционного климата

Источник: Составлено авторами

В моделях анализа и оценки инвестиционного климата территорий выделяются ряд подходов:

1. Первый подход предполагает расчет показателей, характеризующих состояние экономики региона (территории):

- региональный объем ВВП и его динамику (рост или снижение);
- региональные объемы производства в промышленности
- национального регионального дохода;
- регионального соотношения потребления и вкладов;
- региональные показатели распределения дохода граждан;
- уровень законодательной и нормативной базы в регионе;
- степень развития финансовых рынков в регионе.

В качестве основного показателя при этом выделяют – доходность активов (ресурсов) региона. Этот подход достаточно прост и универсален, он может успешно применяться для анализа инвестиционного климата в различных хозяйственных системах. Вместе с тем, ряд авторов отмечают, что данный подход не учитывает связи вложений с наличием ресурсов и баланс несколько различных интересов инвестора и территории [4].

2. Второй подход является более многофакторным. Он учитывает более широкий спектр показателей, которые оказывают влияние на оптимальный уровень инвестиционного климата для инвестиционных вложений. Большинство авторов в качестве таких показателей выделяют:

- уровень социального развития в регионе;
- политическая обстановка в стране и регионе;
- экономическая обстановка в регионе;
- уровень криминогенной обстановки в регионе;
- экологическую обстановку в регионе;
- развитость сектора финансов в регионе;
- наличие трудовых ресурсов в регионе;
- степень развитости инноваций в регионе;
- наличие ресурсов в регионе;
- качество и стабильность национального и регионального законодательства и ряд других.

К достоинствам такого подхода чаще всего относят:

- использование в методике оценки большого числа факторов (ресурсов);
- применение в расчетах данных национальной и региональной статистики;
- разноплановый подход к уровню развития экономики региона [5].

3. Третий подход – рискованный. Авторы такого подхода предполагают использование двух базовых показателей:

- уровня риска инвестирования;
- качество инвестиционного потенциала [6].

Авторы и сторонники рискованного подхода (Г. Марченко, О. Мачульская, Е. Ананькина и др.) применяют тоже достаточно широкий состав факторов, но при этом спорно и неоднозначно отождествляют

понятия инвестиционный климат региона и его инвестиционную привлекательность. Инвестиционная привлекательность (климат) данными авторами трактуется как агрегированный показатель, который измеряется двумя комплексными характеристиками – инвестиционным потенциалом и инвестиционным риском. Инвестиционный потенциал и инвестиционный риск в интегральной формуле оценки состоят из частных показателей, характеризующих данные потенциалы и риски, по которым установлены различные веса при определении общего интегрального показателя инвестиционной привлекательности (климата) региона (территории) [7].

К преимуществам рискованного подхода относят то, что он позволяет оценить отдельно инвестиционный потенциал и инвестиционный риск, при этом привлекается достаточно много факторов, то есть оценка достаточно точна. Однако, такой подход имеет и ряд недостатков. К таким недостаткам можно отнести то, что в большей степени проявляется субъективность мнений привлекаемых экспертов в отношении определения весов показателей, а также все же спорным является отождествление понятий инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности региона [8].

Достаточно интересной является используемая в российской практике методика, предложенная рейтинговым агентством «Эксперт». Данная методика предполагает оценку нескольких групп факторов:

- производственные факторы;
- сырьевые факторы;
- инфраструктурные факторы;
- потребительские факторы;
- трудовые факторы;
- инновационные факторы;
- финансовые факторы;
- институциональные факторы.

Методика также предусматривает выделение нескольких градаций рисков:

- финансовые риски;
- экономические риски;
- политические риски;
- социальные риски;
- экологические риски;
- криминальные риски..

В качестве достоинств методики выделяют гибкость выделяемых факторов и градаций, а значит и возможности их желаемой коррекции [9].

Оптимальной для оценки инвестиционного климата является высокая динамика показателей и анализ тренда характера их изменений. Поэтому комплексная оценка инвестиционного климата должна проводиться на стабильной и регулярной основе.

Для анализа и оценки инвестиционного климата по рейтинговой модели используются данные в области:

1. Экономического потенциала региона (территории).
2. Базовых условий ведения бизнеса в регионе.

3. Способов ведения бизнеса в регионе и методов управления им.

4. Показателей политической стабильности региона (территории).

5. Социальные и культурные показатели региональной среды.

6. Наличие грамотной нормативно-правовой базы региона (территории).

7. Развитость финансового сектора экономики региона (территории)[10].

Для оценки возможности применения данной методики в различных национальных условиях рассмотрим ее применение для оценки привлекательности регионов на примере Республики Казахстан. Расчеты показатели следующий уровень рейтингов регионов (Таблица 2).

Таблица 2

Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов Казахстана

Рейтинг инвестиционной привлекательности	Рейтинг потенциала	Рейтинг риска	Регион Казахстана
1	1	2	г. Алмата
2	8	1	г. Астана
3	7	5	Южно-Казахстанская обл.
4	4	11	Павлодарская обл.
5	2	15	Карагандинская обл.
6	10	7	Актюбинская обл.
7	13	4	Северо-Казахстанская обл.
8	5	13	Костанайская обл.
9	6	12	Атырауская обл.
10	3	16	Восточно-Казахстанская обл.
11	16	3	Кызылординская обл.
12	14	6	Мангистауская обл.
13	11	10	Жамбылская обл.
14	12	9	Акмолинская обл.
15	9	14	Алматинская обл.
16	15	8	Западно-Казахстанская обл.

Источник: Составлено авторами

Из расчетов можно сделать выводы, что формальные сведения об инвестиционном риске и потенциале все равно ставит перед инвестором не простой выбор. Инвестор может принять ряд решений, либо вложить денежные средства в более рентабельные сферы, присущие регионам с высокими рисками инвестирования, либо вложения в менее прибыльные проекты, но в менее рискованных для инвестора территориях.

Как видно из таблицы 2, кроме Алматы, обладающей более благоприятным инвестиционным климатом, все остальные регионы Казахстана делятся по трем определенным группам. Каждая из данных групп имеет своеобразные особенности территориального инвестиционного климата.

В первую группу с наиболее высокими инвестиционным потенциалом и высоким риском входят два наиболее экономически и промышленно развитых региона Казахстана - Карагандинская и Восточно-Казахстанская области. При этом, необходимо все же улучшение инвестиционного климата в этих регионах возможно путем существенного улучшения состояния экологии и окружающей среды.

Вместе с тем, несколько ограниченный инвестиционный потенциал в сочетании с более низким риском, имеет, как следует из таблицы 2, наиболее многочисленная группа регионов Казахстана, которая включает Астану, Актюбинскую, Жамбылскую, Западно-Казахстанскую, Кызылординскую, Мангистаускую, Северо-Казахстанскую и Южно-Казахстанскую области. Ведущим регионом в этой группе является новая казахстанская столица -

Астана. Также как и в России, именно столица страны имеет минимальный риск, более низкий чем, в предыдущей столице - Алматы. После переноса столицы республики Казахстан, экономика нового города-столицы, вполне обосновано, развивалась очень высокими темпами. Исходя из этого, именно город Астана был показал бурную инвестиционную активность. Однако, при этом проявились и признаки ограниченного инвестиционного потенциала, а именно, развитие инфраструктуры явно не поспевает за активным ростом; коммунальное хозяйство районов новой столицы пока не централизовано, возникают трудности и проблемы с водным обеспечением [11].

Остальные группы регионов Казахстана характеризуются хорошим развитием сельского хозяйства и добывающей промышленности. Достаточно оптимальное для экономических условий республики Казахстан положение занимает группа, включающая Павлодарскую, Костанайскую, Атыраускую и Алматинскую области. Для данной группы характерно сочетание достаточно высокого инвестиционного потенциала и умеренного риска.

Необходимо также отметить, что группировка регионов в приводимом рейтинге достаточно близко связана с их территориальным и географическим положением. Как видно, инвестиционный потенциал территорий республики Казахстан в основном распределен по пяти базовым зонам. Так, к примеру Актюбинская область республики входит в западную зону, что составляет почти 16% общереспубликанского потенциала. Данный регион яв-

ляется основной зоной нефтегазовых ресурсов республики и нефтегазодобычи, отрасли - роль которой в современной экономике Казахстана постоянно увеличивается [12].

Рейтинг инвестиционной привлекательности различных регионов Казахстана показан на рисунке 2

Рисунок 2 - Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов Казахстана [12]

Безусловно, наличие составляющих элементов инвестиционной привлекательности в конкретном регионе создает важные предпосылки к притоку инвестиций в основной капитал и росту состава инвесторов.

Нужно отметить, что в Казахстане, также, как и в России, законодательством не утверждена конкретная методика оценки инвестиционного климата и инвестиционного потенциала регионов.

Более приемлемой, на наш взгляд, методикой оценки инвестиционного климата может быть модель, включающая экономическую и рисковую составляющие:

$$ИП = ЭО * (1 - РВ) \quad (1)$$

где ИП – показатель инвестиционной привлекательности региона, в долях единицы;

ЭО – экономическая составляющая, в долях единицы;

РВ – рисковая составляющая, в долях единицы.

Экономическая составляющая представляет отношение прибыли от инвестиций к вложенным средствам:

$$ЭО = (ВРП * (1 - Д) * (1 - Т) - И) / И, \quad (2)$$

где ВРП – валовой региональный продукт, Д – дефицит бюджета, в долях единицы (отношение дефицита госбюджета к ВРП);

Т – средняя ставка налогообложения;

И – объем инвестиций.

Рисковая составляющая необходима для оценки уровня совокупного риска, рассчитывается по следующей формуле:

$$РВ = \frac{\sum_{i=1}^n P_i * j_i}{\sum_{i=1}^n j_i}, \quad (3)$$

где n – число показателей;

P_i – характеристика показателя;

j_i – вес показателя.

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что современные модели оценки инвестиционного климата базируются на нескольких основных подходах. Первый основан на расчетах показателей, определяющих состояние экономики (ВВП и его рост (или снижение), объемы производства в промышленности и национального дохода и др.). Второй – многофакторный. Учитывает всю сумму показателей, которая оказывает влияние на оптимальный климат для вложений. Третий – рисковый. Авторы подхода подразумевают использование двух главных показателей: уровень рисков для инвестиций, инвестиционный потенциал. Также, сегодня существуют большое число разновидностей методик по определению оптимального инвестиционного климата для вложений. Эти оценки созданы рейтинговыми агентствами, бизнес-школами, институтами и т.п.

Состояние инвестиционного климата конкретного региона, несомненно, напрямую влияет на состояние экономики и деловой среды конкретных предприятий. Реализуемые ими инвестиционные проекты обновления основного капитала связаны с потребностью при этом в больших объемах финансовых средств, значительным периодом окупаемости более 1 года. И напротив, неблагоприятный ин-

вестиционный климат вызывает формирование недостаточного объема инвестиций в реальный сектор экономики региона и, соответственно, ведет к низким темпам и низкому качеству процесса обновления основного капитала, последствием чего чаще всего является отставание предприятий от общего уровня развития в области высоких технологий.

Состояние инвестиционного климата в конкретном регионе определяет формирование инвестиционной политики хозяйствующих субъектов на этой территории на перспективу, что влияет на разработку политики и реализацию стратегии инвестиционной деятельности предприятия.

Список литературы

1. Лебедев А.М., Елисеева Т.В. «Инвестиционный климат»: понятие и определение // Проблемы региональной экономики. - 2017. - №39. - С.33
2. Важенина Т.М. Уточнение понятия инвестиционного климата и факторы его формирования / Т.М. Важенина, Н.Г. Грушевская // Современные тренды российской экономики: вызовы времени – 2017: материалы междунар. науч.-практ. конф. – Тюмень, 2017. – С. 58
3. Голайдо, И. М. Инвестиционный климат региона: содержание, структура и проблемы формирования / И. М. Голайдо, Е. Е. Уварова // Образование и наука без границ: фундаментальные и прикладные исследования. – 2016. – № 3. – С. 236
4. Скворцова Г.Г., Вякина И.В., Сидорова И. Объективные основы анализа инвестиционного климата региона и качества методов его оценки // Сибирский научный сборник: экономические науки: сборник научных трудов. Вып.1 / Под общ. ред. С.С. Чернова. - Новосибирск: Изд-во ЦРНС, 2017. - С. 31

5. Федулова Е. Экономическая оценка факторов инвестиционного климата региона. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2016. – с. 71

6. Бакитжанов А., Филин С. Инвестиционная привлекательность региона: методические подходы и оценка // Инвестиции в России. – 2016. - № 5. - С. 11

7. Комарова, С. Л. Оценка инвестиционной привлекательности регионов Республики Беларусь / С. Л. Комарова, Г. В. Поклад, К. С. Пилипенко // Социально-экономическое развитие организаций и регионов в условиях цифровизации экономики. – Витебск: Витебский государственный технологический университет, 2020. – С. 172

8. Оценки инвестиционного климата аграрного сектора экономики Краснодарского края, направления его совершенствования: монография / Л. Ю. Питерская, Н. А. Тлишева, А. В. Питерская. - Краснодар: Краснодарский ЦНТИ, 2018. - с. 60

9. Булатова, Ю. И. Инвестиционная привлекательность региона: понятие и структура / Ю. И. Булатова // Современные научные исследования и разработки. – 2018. – Т. 1. – № 11(28). – С. 162

10. Джигоев В.А. Сущность и взаимосвязь понятий инвестиционной привлекательности и инвестиционного климата регионов // Вестник университета. – 2020. – № 3. – С. 118

11. Досмуратова, Э. Е. Инвестиционная привлекательность регионов Казахстана / Э. Е. Досмуратова // Современные научные исследования и разработки. – 2017. – Т. 2. – № 1(9). – С. 61-64.

12. Канжекенова Е.А., Конопьянова Г.А. Инвестиционная привлекательность регионов Казахстана <https://www.vestnik-kafu.info/journal/4/>